

OQIWSHILARĜA EKOLOGIYALIQ TÁRBIYA BERIWDE XALIQ PEDAGOGIKASI DEREKLERINEN PAYDALANIW

Orınbaeva Ayzada Batirbek qızı

NMPI Pedagogika fakulteti “Pedagogika” tálim baǵdarı 1- kurs talabası.

Saparbaev Tajibay

(ilimiy basshı)

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Pedagogika kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri kandidatı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11286936>

***Annotaciya.** Maqalada mektep oqıwshıları menen alıp barılatuǵın tárbiyalıq jumıslarda xalıq pedagogikası derekleri arqalı ekologiyalıq tárbiya beriwdiń hár túrli jolları, usılları, ámelleri óz sáwleleniwın tapqan.*

***Gilt sózler:** Xalıq pedagogikası derekleri ,adamgershilik, tártip-intizamlılıq, watan súyiwshilik, tábiyatqa ǵamxorlıq, miynetke húrmet, ekologiyalıq bilim alıw, haqıyqatlıq.*

THE USE OF FOLK PEDAGOGY IN PROVIDING ENVIRONMENTAL EDUCATION TO STUDENTS

***Abstract.** In the article, various ways, methods, practices of environmental education through the methods of folk pedagogy have been shown in the educational work with schoolchildren.*

***Key words:** People's pedagogy, humaneness, discipline, patriotism, care for nature, respect for work, environmental education, honesty.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ.

***Аннотация.** В статье показаны различные пути, методы, практики экологического воспитания методами народной педагогики в воспитательной работе со школьниками.*

***Ключевые слова:** Народная педагогика, гуманность, дисциплина, патриотизм, забота о природе, уважение к труду, экологическое воспитание, честность.*

Xalıq pedagogikası arqalı mektep oqıwshıların adamgershilikke, tártip-intizamlılıqqa, watan súyiwshilikke, tábiyatqa ǵamxorlıq, miynetke húrmet sezimlerin qáliplestiriwde tárbiyalıq áhmiyeti oǵada ullı. Oqıwshılardıń kúndelikli ámeliy islerin olardıń miynet etiwge ádetleniwi,

kónlikpeleri, miynettiń kerek ekenligin túsiniwi qáliplesip baradı. Oqıwshılardıǵa miynet tárbiyasın beriw wazıypasın miynetke qatnasınıń qáliplesiw dáwiri dep atasaq baladı.

Xalıq pedagogikası úlgerinen naqıl-maqallıq sózlerde olardıń mazmunı boyınsha el-xalıqtıń birligi, miynet etiw hám ómir súriw, sóz úyreniw, bilim alıw, haqıyqatlıq, rasgóy minez-qulıq, qayırxom hám miyrimli minez-qulıq, adamgershilikli, qásiyetli minez-qulıq, den-sawlıqtı saqlaw, bir-biri menen óz-ara tatıw, kishipeyil qatnasta minez-qulıq, márt, batır minez-qulıq, tárbiya, tazalıq, tábiyat qubılısları hám basqa da turmıs tirishilikleri haqqında adamlardıń ásirler dawamında tájriybelerinen jıynalǵan hikmetli násiyatları bar. Ayrım naqıllarda oqıwshılardı úlkenlerdi húrmet ete biliwge shaqırılsa, ekinshiden balalıq etip, ata-anasın húrmetlemese, «Atańa ne qılsań aldına sal keledi» dep olardı tikkeley, ádil túrde eskertedi. Klasstan tıs tárbiyalıq islerde de naqıl-maqallardı paydalanıp, olardı bilim alıwǵa, óner úyreniwge de baǵdarlaw múmkin.

Klasstan tıs tárbiyalıq isler óz mazmunı boyınsha ushırasıwlar, qızıqlı kesheler, jarıslar, kórgizbeler, sayaxatlar, seyiller formasında alıp barıladı . Usı sıyaqlı klasstan tıs tárbiyalıq islerdiń sapalı túrde ótkeriliwine klass basshısı baslı juwapker bolıp esaplanadı. Klass basshısı klasstan tıs tárbiyalıq isleri arqalı oqıwshılardı kúndelikli turmısqa, jámiyetlik miynetke jaqsı qatnasıwǵa baǵdarlaydı. Klass basshısı oqıwshılardı óz betinshe jasawǵa hám miynet etiwge úyretiwı lazım. Mine usınday ádiwli wazıypanı atqarıwı ushın ol oqıwshılardıń shólkemlestiriwshisi hám basshısı minez-qulıqı, klass jámiyet hám ayrım oqıwshılardıń turmısına hár tárepleme kirisip kete alıwı lazım.

Klasstan tıs islerdi alıp barıwda ásirese klass basshıları tárbiya sayaxatında sáwbetlesiw tiykarında ótkeriwde olardıń jas ózgesheliklerin esapqa alıwı kerek. Klasstan tıs tárbiyalıq jumıslarda oqıwshılardı tek tárbiyalıq bilim berip qoymastan, onıń aqılıy, fizikalıq rawajlanıwına, oqıwshılardıń kópshilik penen aralasıwı, ózin ańlawı ózine juwıpkershilikti tereń seziniwi, ádep-ikramlı, sanalı insanlar sıpatında qáliplestiriw bolıp tabıladı. Klasstan tıs tárbiyalıq jumıslar arqalı oqıwshılar, doslıqqa, jámaát bolıp islewge, bir-birine awızbirshilikli, kishipeyillik penen qatnas jasawǵa úyrenedi. Bunda xalıq pedagogikası úlgeri baslı tárbiya qurallarınan esaplanadı. Klasstan tıs tárbiyalıq jumıslardan biri sayaxat bolıp esaplanadı. Bul klasstan tıs tárbiyalıq jumıs túrine hár bir oqıwshınıń qızıǵıwı tábiyiy nárse bolıp esaplanadı. Sebebi oqıwshılar óz ata-babaların qolınan dórelgen hár bir buyım, olar tárepinen jaratılǵan úrp-ádetler kúndelikli turmıs tirishiliginiń ajıralmas bir bólegi bolǵanlıqtan, qızıǵıwshılıq penen qaraydı.

Demek, tárbiya barısında xalıq pedagogikasınıń áhmiyeti, rolı oqıwshılardıń sanasına tásir etiw kúshi salmaqlı klasstan tıs islerdi xalıq pedagogikasınıń bay úlgerinen barınsha kóbirek hám mazmunlı, óz ornında paydalanıp barıwdı búgingi kún pedagogları klass basshıları aldında maqsetli wazıypalardan dep esaplaydı. Mektep oqıwshılarına ekologiyalıq tárbiya beriw

máselesinde xalıq danalıǵı, xalıq awızeki dóretpelerine tiykarlanıw arqalı ámelge asırılsa belgili, tabıslı nátiyjelerge erisiwge de keń imkaniyat jaratıladı degen pikirdemiz. Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleriniń Orta Aziya elleri xalıq pedagogikasına salıstırıp qaraǵanda ózine tán etnikalıq xarakterge iye ayırmashılıqları oǵada mol. Xalıq pedagogikasınıń ózi bul ózgesheliklerine, dástúrine, úrp – ádetine qaray tárbiya jumısları beyimlesip qalıpleskenligin ańlatadı». Demek, jaslarǵa ekologiyalıq tálím tárbiya beriwdiń tıp tiykarı erte dáwirlerge barıp taqaladı. Ata – babalarımız óz ul – qızlarına milliy tárbiyanıń bir túri ekologiyalıq tárbiya beriwde xalıq pedagogikasınıń bay tárbiyalıq qurallarınan paydalanıp kelgenligin xalıqlıq dástúrler, awızeki dóretpeler mazmunı menen tanısw arqalı bilip baramız. Xalıqtıń awız ádebiyatı hámde xalıqtıń tárbiyalıq dástúrleri xalıq danalıǵınıń búgingi kúndegi mektep oqıwshılardıń jámiyettiń maqsetine muwapıq adam, shaxs sıpatında qalıplestiriwde tárbiyanıń maqset hám wazıypalarına bolǵan kóz – qaraları hám xalıq tárepinen tálím-tárbiya islerin ámelge asırıw tarawında qollanılıp kelgen usılları menen jolları, kónlikpe hám uqıplılıqlardıń biriniń tájiriybeler tiykarında toplanǵan bilimler baylıǵı yaǵnıy awız ádebiyatın xalıqtıń awızeki túrde dóretken hám dástúr sıpatında áwladtan – áwladqa ótip kiyatırǵan tárbiyalıq tájiriybeleriniń jıyındısı dep bahalawımızǵa boladı.

Haqıyqatında da mektep oqıwshılarına basqa tárbiyalar menen birgelikte ekologiyalıq tárbiya beriwde xalıq pedagogikası, dástúriy pedagogikalıq mádeniyat oǵada anıq hám ashıq joldı usınadı. Sebebi, xalıq pedagogikası úlgileriniń mektep oqıwshıları tez uǵıp, túsiniw alıwı ushın jeńil hám de bunda insandı qalıplestiriwshi derekler, tárbiyalıq usıllar menen qurallar tárbiya túrleri jetkilili hám túr-túrlilikke iye. Bizdiń pikirimizshe mektep penen xalıq pedagogikasınıń ózine tán tárbiyalıq kórsetiw dárejesi tıǵız baylanısta. Hár qanday mektep muǵallımı, pedagog, qániyge xalıq pedagogikasın ózi jeterli dárejede bilmey turıp, xalıq pedagogikası úlgilerinen sheber paydalanbay turıp, mektep oqıwshılarına tıyanaqlı ekologiyalıq tárbiya hám bilim beredi dep ayta almamız. Sonlıqtanda hár qanday pedagog qániyge mektep oqıwshılarına salmaqlı tálím hám tárbiya beriwde xalıqtıń tárbiyalıq dástúrlerinen xalıq pedagogikasınan ónimli paydalanıp biliwi tiyis dep esaplaymız. Bul qubılıs mektep oqıwshılarına tábiyatqa say tábiyiy tárizde, sonday – aq jaslardıń tábiyatqa adamıyılıq, insaniyılıq kóz-qarasta qarawında keń múmkinshilik jaratadı.

Ekologiyalıq tárbiya basqada tárbiya túrleri menen birge tıǵız baylanıslılıqta qalıpleseedi.

Ásirese tárbiya túrlerin turaqlı túrde, birdey izbe izlik hám baǵdarda alıp barıwda xalıq pedagogikası úlgilerinen biri úrp – áset, milliy dástúrlerde belgili áhmiyetke iye. Xalqımız ázel-ázelden miynet súygish, tatıw xalıq bolǵanlıqtan túrkiy xalıqlardıń ishinde ásirese ózbek, qaraqalpaq xalıqlarında bir-birewge járdem qolın sozıw, kómek «xashar» dástúri bar. Bunda erte báhárden-aq ata-babalarımız ul-qızların izine ertip jap-salmalarda qazıw, tártipke keltiriw, suw aǵatıwın orınlardı patas nárselerden tazalaw, úy qaptalıńıń, dógerek átiraptıń tazalıǵına kewil

bólip, birgelikte háreket etip kóklemzarlıqqa aylandırıw, baǵ etiw t. b. ibretli isler menen shuǵıllanǵan. Oǵan ózleri menen birge ul qızlarında bunday jumıslarǵa úyretip barǵan. Bul xalqımızdın ózine tán xalıq pedagogikasındaǵı ekologiyalıq tárbiya kórsetkishlerinen biri bolsa, al búgingi kúnde mektep oqıwshılarına da usınday xalıq pedagogikasınıń úlgili isleri, dástúrlerin engizip barıwımız zárúr. Bunda mektep oqıwshıları, birinshiden: tábiyat penen, ózin qorshaǵan ortalıq penen tanısadı, ekinshiden: miynet etiwge úyrenedi, úshinshiden: tábiyattın, tábiyat baylıqlarınıń qádir – qımbatın túsiniw jeterdi, hár qanday tábiyiy baylaqtan paydalanıwda sanalı túrde háreket etip, ısırapkershilikke jol qoymawdı da úyrenedi. Ulıwma jámiyettiń rawajlanıwı, tábiyattın teń salmaqlılıǵı, adamlardıń den sawlıǵı, haywanatlar hám ósimlikler dúnyasındaǵı birgelkililik t. b. máseleler – bulardıń barlıǵı ekologiyalıq mashqalalar menen baylanıslı. Al tábiyatta ekologiyalıq jaǵdaydın buzılıwı ushın misal: hár qanday pataslıqlardıń, shıǵındılardın uluwma insaniyatqa kerı tásir etetuǵın jaǵdaylardın bizińshe, mektep oqıwshılarına anıq faktler, dáلیلer menen kórsetip, túsindirip, teoriyalıq bilimlerin bekkemlep barıwımız kerek.

Búgingi kúnde ekologiyalıq máselelerdi sheshiw hár bir insannın, sonın ishinde mektep oqıwshılarınıń tárbiyasına, ádep ikramlı bolıwına, bul arqalı jámiyetimizdın tárbiyasınıń bekkemligine belgili dárejede ǵárezli boladı. Usı ekologiyalıq mashqalolardıń kelip shıǵıw jaǵdayların dúnya júzlik ekologiyalıq mashqalalardan biri – Aral teńiziniń suwınıń keskin páseyip, azayıp ketiw halatların, adamlardıń tábiyatqa bolǵan kóz–qarasında zorlıq, ústemshilik, ısırapkershilik, illetleriniń tábiyattın buzılıwına alıp keletuǵın mektep oqıwshılarınıń jas hám jeke ózgesheliklerin esapqa alǵan halda túsindirip barıwımız kerek. Bunda xalıq pedagogikası baslı áhmiyetke iye tárbiyalıq derek bolıp esaplanadı. Adamlar barlıq kerekli zatları tábiyatta aladı, tirishilik sırtqı ortalıqtan boladı hám sana sezim de tábiyat arqalı rawajlanadı. Sol ushın tábiyattı hár bir adam qorǵawǵa tikkeley qatnasıwı kerek dep esaplaymız. Sonlıqtanda mekteplerde botanika, tábiyattanıw, zoologiya, biologiya uluwma biologiya sabaqları ótıledi. Bizińshe usı sabaqlar menen bir qatarda mektep baǵdarlamasındaǵı «Milliy ǵárezsizlik ideyasi», «Ádeptanıw», «Ádebiyat» t. b. jámiyelik pánlerde de oqıwshılarǵa tálim tárbiya beriw mashqalalarında ekologiyalıq tárbiya baslı baǵdarda turıwı kerek, xalıq pedagogikası menen tereń baylanıslıqtı úyreniliwi kerek. Bul haqqında ilimpazlar «Ekologiyanıń mádeniyattın qalıplesiw barısında tábiyat baylıqların únemli paydalanıw olardı saqlaw texnokratıyasın islep shıǵarıw, usaǵan máseleler tek bir mámleket kóleminde emes, al pútkil adamzat aldında, adamzat jámiyeti aldında turǵan úlken áhmiyetke iye másele» dep atap kórsetedi.

Demek, mektep oqıwshıların usı jámiyet aldındaǵı eń áhmiyetli mashqala ekologiyalıq mashqalalar menen tanıstırıw, tábiyatqa, ana watanǵa ózi jasap atırǵan úlkesine, ondaǵı jer astı, jer ústi baylıqları, tábiyiy faktorlar jer, suw, hawa, topıraq, ósimlikler hám haywanatlar dúnyasına

ádep ikramlılıq húrmet kóz qarasın qáliplestiriwde ekologiyalıq tárbiyanıń onda xalıq pedagogikası úlgilerinen paydalanıwdıń búgingi pedagogikamızdıń aldındaǵı baslı mashqalolardıń biri sıpatında bahalaymız. Mektepte oqıwshılarǵa tábiyattı qorǵawǵa tán bilim, tárbiyanı geografiya sabaqlarında hár bir temaǵa baylanıslı berip bariw múmkin. Ekologiya hám tábiyattı qorǵaw sabaqlarında jay namlarınan paydalanıw ana tili boyınsha shınıǵıwlardı jánede qızıqarlı qıladı. Ana tili sabaqlarındaǵı kóplep shınıǵıwlar tabiyatqa mehr oyatıwda qol keledi. Shınıǵıwlardaǵı suw hám hawa, ósimlik hám haywanat álemine tán pikirler berilgen tekstlerdi talıqlaw arqalı hám tábiyatqa mehr oyatıw múmkin.

Ádebiyat páni hám ekologiya menen tıǵız baylanısta. Bunda hár bir shıǵarmanı oqıp talıqlaw waqtında hám oqıwshıǵa tusindirip atırǵanda tek ǵana bezew kóz qarasında emes, ádep–ikramlılıq, ekologiya, yaǵnıy tábiyattı qorǵaw kóz qarasında talıqlanadı. Mine usı usıl menen ádebiyat sabaqlarında oqıwshılar sanasına ekologiyalıq tárbiyanı sińdirip barıladı. Sonıń menen birge 5 – 11 klasslarda «Tábiyattı qorǵaw– watandı qorǵaw», «Tábiyattı qorǵayıq» sıyaqlı temalarda hár túrli keshelerdi uyımlastırıp arqalı hám ekologiyalıq tárbiyanı ámelge asırıw mumkin.

Ádebiyat pánenen oqıtılıp atırǵan xalıq awızeki dóretpesi mısasında oqıwshılar ata–babalarımızdıń ekologiyalıq qáteleri neden ibaratlıǵın hámde bul bul salada olardıń ibretli isleri barlıǵın úyrenedi. Oqıwshılarǵa ayıtılatuǵın erteklerde haywanlar hám ósimliklerdiń ózgeshelikleri, olardıń tábiyattaǵı ornı ashıp beriledi. Oqılǵan kórkem shıǵarmalar mısasında ótkerilgen gúrrińlerde tábiyatqa jaqsı qatnasta bolıw hám tas bawırılıq penen qaraw dálilleri talıqlanadı.

Ekologiyalıq baǵdardaǵı dógereklerde balalar tábiyatqa zıyan jetkizbewge, tábiyat gózzallıqlarınan zawıqlanıwǵa, átirap ortalıqtı súyiwge úyretip barıladı.

«Ekologiya hám insan», «Aral mádat soraydı», «Quslar biziń dostımız» sıyaqlı temalarǵa oqıwshılarda tábiyatqa qızıǵıwdı jánede asırıw. Tas bawır, miyrimsiz, tábiyattı mensinbeslik keypiyatı menen qaraytuǵın ayırım balolardı sergeklikke shaqıradı. Dógerek shınıǵıwlarında jánede nasekomolardı tutıp, olarǵa azar beretuǵın, qumırısqalar inin, quslar uyasın buzatuǵın, ósimliklerdi basıp, julep alatuǵın oqıwshılardıń is háreketlerin talıqlaw zárúrligi uqtırıladı.

Oqıwshılar dógerek islerinde tek temolardı úyrenip yamasa túrli kesheler ótkizip ǵana qoymay, tuwrı ámeliy islerde qıladı.

Yaǵnıy, gúl óstiredi, quslardı, qoyanlardı baǵıp kútiw qıladı. Demek, oqıwshılarda tábiyattı qabıl qılıw, tábiyat qubılısların baqlawǵa úyretiwde ekologiya dógereklerdiń tásiri úlken. Oqıwshınıń balalarǵa ekologiyalıq tálím hám tárbiya beriwinde xalqımızdıń ozine tán milliy tárbiyasında orınlı paydalanıwı jaqsı nátiyje beredi. Milliy tárbiyamızda 4 narse-jer, suw, topıraq, hawa, muqaddes esaplangan.

Xalqımız júdá erte zamanlardan suwǵa isenip, jazdın issi kúnlerinde «Suw seylin» ótkizgen. Ata – babalarımız «Suw tábiyat inamı hám ómir deregi» dep biykar aytpaǵan. Hár tamshı suwdı gáwh’arday qádirlep , baǵlar jaratqan. Jer júziniń tórtten bir bólegi suw menen qaplangan biraq tek 500 mın km kub qa jaqın mazalı suw bar. Tábiyattı qorǵaw haqqındaǵı hádislerde de dıqqatqa ılayıqlı pikirlerde de ayılǵan.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Uzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.. “Uzbekiston”, 2016
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy taqlil, qatıy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatini kundalik qoidasi bulishi kerak. - T.: “Uzbekiston”, 2017
3. Атроф–муѳит ва биз (Болалар ва ота–оналар учун экология алифбоси). Т. «ТалЗин», w00e
5. Pedagogika (A. Munavvar tahriri ostida) T. 1991

Internet saytları;

6. [www. tdpu. uz](http://www.tdpu.uz)
7. [www. pedagog. uz](http://www.pedagog.uz)
8. [www. Ziyonet. uz](http://www.Ziyonet.uz)